

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ США© 2025 *А. В. Бредихин, В. А. Душенко**ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»*

Статья посвящена роли религиозного фактора в войне за независимость североамериканских колоний Англии. Рассмотрены основные религиозные направления, их роль в формировании идеологии колоний и их непосредственное влияние на ход американской революции.

Ключевые слова: пуританизм, англиканство, политеизм, идеология, Просвещение.

Религиозный фактор, как правило, не рассматривается в контексте войны за независимость США, поскольку не является основным. Однако, религия сыграла большую роль, во-первых, в формировании идеологии североамериканских колоний, во-вторых, в формировании некоторых объективных расхождений между метрополией и колониями, и, в-третьих, сыграла роль в нарастании неприязни к коренному населению Северной Америки, которое тоже принимало участие в конфликте. Более того, на тему религии рассуждали «отцы-основатели» США в своих трудах накануне образования самой страны и принятия первой Конституции, а также непосредственное участие в конфликте принимали представители различных ветвей христианства, что могло повлиять на принятие некоторых решений с разных сторон.

В отечественной историографии религиозный фактор если и рассматривается, то в основном в контексте генезиса американской идеологии. Особенно выделяется статья А.В. Питина «Пуританизм и формирование идеологических предпосылок войны за независимость» [1]. Непосредственно вопросом положения англиканской церкви во время войны занялся П.Г. Космач, результаты чего опубликованы в его статье «Колониальная англиканская церковь в период войны за независимость США» [2]. Историк В.В. Согрин в своей работе «Идейные течения Американской революции» рассматривает религию как составную часть идеологии, однако не вдаётся в подробности непосредственно участия церкви в конфликте [3]. И.Ю. Хрулева и О.А. Мохова в своей работе «Религиозная полемика эпохи первого «Великого пробуждения» в Британской Америке и создание колледжа Нью-Джерси (1746)» рассматривают множественные аспекты протекания этого религиозного движения в середине XVIII в. [4].

В зарубежной историографии более всего хочется выделить труд Бернарда Бейлина «Идеологические истоки Американской революции», однако же, вновь религия рассматривается только в контексте формирования идеологии [5]. В качестве вспомогательной литературы также была использована очень популярная работа Ричарда Докинза «Бог как иллюзия», что позволяет проследить некоторые моменты касательно американской идеологии с точки зрения атеизма и агностицизма [6].

Актуальность темы заключается в том, что на протяжении многих лет религия британских колоний не рассматривалась в контексте причин войны за независимость США. Еще более редко в трудах историков можно встретить анализ локальных британо-индейских или американо-индейских стычек на религиозной почве в годы войны. Из чего вытекает малая изученность проблемы в отечественной историографии, и, сравнительно с другими аспектами этого конфликта, небольшая в зарубежной. Религия оказала заметное влияние на ход событий, и игнорирование этого влияния

лишает нас важной части картины. Религия стала одним из факторов, усиливших различия между метрополией и колониями. Англиканская церковь, тесно связанная с британской короной, воспринималась многими переселенцами как символ старого порядка, противоречащего новому колониальному опыту. В то же время, пуританизм и различные протестантские течения, активно развивавшиеся в Америке, отвечали запросам местного населения и становились идейной опорой сторонников независимости. Дискуссии о роли веры в новом государстве, вопрос отделения церкви от власти, поиск баланса между религиозным многообразием и единством общества — всё это показывало, что религия не была второстепенным явлением. Она влияла как на стратегические решения в годы войны, так и на институциональное оформление молодого государства. На данный момент США являются одной из самых религиозных стран в мире, с одним из самых высоких уровней конфессионального разнообразия. Изучение религиозного фактора на пороге возвышения британских колоний является тем самым началом, которое позволит проследить весь процесс религиозных трансформаций, приведших к современному их состоянию.

Целью работы является анализ религиозного фактора в войне за независимость США. Таким образом, можно выделить следующие задачи: проанализировать роль религиозных учений в формировании идеологии независимости в колониях, оценить степень распространенности религиозных идей среди населения североамериканских английских колоний, оценить отношение Континентального конгресса к основным религиозным конфессиям и их положение в годы войны, оценить влияние представителей религиозных течений на ход войны и их влияние на американскую революцию в целом.

В качестве методов использовались как общенаучные (сравнительный, повествовательный), так и специальные (историко-хронологический, статистический). Авторы придерживаются принципов историзма, системности и всесторонности изучения.

На формирование национального самосознания американцев повлияли этика и аскетизм первых пуританских переселенцев. Пуританизм по многим причинам стал основой идеологии колоний, но, в первую очередь, благодаря своему пристальному вниманию в отношении образования и просвещения. Благодаря такому положению дел в Северной Америке уже очень скоро после основания первых колоний появился колледж Гарвард [4, с. 20]. Образование и религия были тесно переплетены: долгое время без строгого соблюдения религиозных правил нельзя было занять никакой высокой пост, получить образование с большей вероятностью мог человек религиозный, и, наконец-то, формировалась ситуация, когда все образованные люди, родившиеся в колониях, были по совместительству религиозными [4, с. 21-22].

Именно пуританизм задает основы, в дальнейшем расширенные за счет идей французских просветителей: отрицание церковной иерархии, и отречение от монархии в целом, которая перерастает в республиканскую форму; библейское равенство трансформируется в социальное. В итоге рисуется картина состояния колоний на момент отделения от метрополии. Пуританизм вместе с идеологией Просвещения обосновывали якобы и богоизбранность американцев, что шло рука об руку с желанием пуритан после провала в Англии построить свое «праведное» государство в Новом Свете [1, с. 19].

В целом, пуританизм хорошо совмещался с французской просветительской идеологией, поскольку само просвещение было постулатом этого течения еще до начала эпохи Просвещения в Северной Америке. Но само же Просвещение и приводило к некоторому переосмыслению основных догматов. В середине XVIII в. это привело к началу «Великого пробуждения» – религиозного движения, вследствие которого в колониях появилось много различных течений протестантизма. «Великое

пробуждение» было закономерным явлением, которое не просто не ослабило позиции религии, а, напротив, привело к вовлечению в протестантизм еще большего количества людей, включая преподавателей и студентов колледжей [4, с. 32-33].

Кроме всего прочего, пуритане же стали и наиболее воинственным религиозным течением с самого начала их колонизации Северной Америки: целью было завоевать у коренного населения как можно больше территорий, основать на них поселения и закрепиться. Поскольку пуританизм во многом повлиял на формирование идеологии тринадцати колоний, большинство американцев так же были настроены агрессивно в отношении индейцев, а их идеи считались мракобесием. Индейцы считались «отсталой» расой, как и африканцы, которые массово направлялись в Северную Америку в качестве рабов. Пуританские миссионеры даже в своих писаниях оправдывали жестокое отношение к коренному населению их «мракобесием», под которым понимались политеизм и вера в духов, не свойственные монотеизму [5, с. 28-30]. Пуритане считали справедливым негативное отношение к коренному населению и активно распространяли разные басни и легенды, которые быстро рисовали в глазах переселенцев жестоких дикарей в лице индейцев. На основе таких устных рассказов даже начал формироваться полноценный американский литературный жанр «пленения» [7, с. 43].

Писания иезуитов рисовали более объективную картину. Дэвид Зайсбергер, проживший многие годы в племени делаваров, в своей работе «История американских индейцев» описывает и процесс принятия аборигенами христианства и процесс изучения им лично нескольких индейских языков [8]. В дальнейшем он даже был принят в племя. Переход индейцев в христианство описывался неоднократно у различных авторов и к моменту войны за независимость США в некоторых поселениях уже большая часть населения была обращена в новую веру [8].

Англикане прибыли в Северную Америку раньше, еще в конце XVI в. Но им не удалось завлечь большинство. Идеи пуритан были гораздо более подходящими для переселенцев, поскольку англиканская церковь управлялась метрополией. Основным фактором тут было то, что идеология англиканства в XVI - первой половине XVII вв. практически не трансформировалась под влиянием изменений, происходящих в колониях, и оставалась слишком консервативной, в то время как народный дух колонистов менялся, обстановка накалялась и пуританские идеи получали распространение. Население, бежавшее из Великобритании, не находило утешения в устаревших консерваторских идеях англиканской церкви. Наиболее «англиканскими» штатами стали Вирджиния и Мэриленд [2, с. 24]. Количество англикан к войне за независимость сокращалось, наблюдался явный кризис, который даже приводил к появлению новых деноминаций.

Таким образом, к началу войны уже более чем два века большинство населения колоний было религиозным. Но что по этому поводу думали просвещенные люди, непосредственно «Отцы-основатели» США? США не были основаны как христианская страна – это светское государство по Конституции. Были ли отцы-основатели атеистами, агностиками, деистами или религиозными людьми – сказать довольно сложно, ведь даже рассуждая на тему религии, прямо о своих взглядах они практически не заявляли.

Кристофер Хитченс в своей биографической книге «Томас Джефферсон – творец Америки» высказывает предположение, что Джефферсон, вероятно, все же был атеистом уже тогда [6, с. 59]. Такой вывод можно сделать, например, из писем Питеру Карру, где Джефферсон прямым текстом предлагает «засомневаться в существовании Бога» [9, с. 36-40]. Создатели американской Конституции как минимум были

антиклерикалами, поскольку ратовали за отделение церкви от государства, а также за религиозный плюрализм, то есть веротерпимость [6, с. 60]. Но веротерпимость в полностью религиозной стране, идеологией населения которой почти целиком построена на христианской религии в синкретизме с идеями Просвещения, вполне может расцениваться как безразличие к религии вовсе. Когда все религии кажутся одинаково бессмысленными нет смысла выбирать какую сделать основной.

Джон Адамс выразил свое терпимое отношение к исламу в договоре, заключенном с Триполи в 1796 году [10]. Подобного мнения придерживались и Бенджамин Франклин, и Джеймс Мэдисон. Докинз указывает, однако, что подобное отношение к религиям могло быть вызвано не только атеизмом, но также деизмом или агностицизмом. Хотя Космач высказывает мнение, что в отличие от европейского Просвещения, американское не характеризовалось негативным отношением к религии вовсе [2, с. 25]. Так или иначе, отцы-основатели вынуждены были считаться с нравами эпохи, а потому организовать США без религиозного сплочения они не могли. Религия стала большим подспорьем в консолидации населения.

Когда наступил момент войны все население относилось к тому или иному религиозному течению. Причем течения, церкви которых подчинялись метрополии и которые поддержали корону, находились в меньшинстве. Однако же, сомнительно, что религия занимала главенствующее положение в списке причин и предпосылок к войне. Главная роль, сыгранная христианством – это идеологическая основа для основной массы населения, которое сформировало армии.

Пуританизм со своими идеями походил на полноценное патриотическое движение. Со стороны Англии таким можно назвать лишь малочисленное англиканство, часть которого, на удивление, приняла сторону патриотов, аргументируя это нежеланием навлечь беду на свои церкви. Для англиканской церкви период Американской революции стал по-настоящему кризисным, перед священниками стоял тяжелый выбор: пойти против короны, отделиться от метрополии и нарушить двухвековую консервативную традицию или пойти против своей же паствы, большинство из которой, особенно на юге, все же поддерживало патриотов. Вдобавок, до 1775 года при посвящении в духовный сан англиканский священнослужитель присягал на верность королю и обещал защищать его против любого врага, а новое правительство потребовало от англиканцев заменить эту молитву на молитву Конгрессу [2, с. 24-25].

Космач, основываясь на зарубежных источниках, предоставляет следующую статистику англиканцев по штатам: из 318 пасторов англиканской церкви 123 стали лоялистами, 88 – патриотами, 107 придерживались нейтралитета [2, с. 24]. Многие англиканцы просто выступали с речами против устанавливаемых порядков, заявляя, что безбожностью является пресвитерианский отказ от привычной церковной иерархии. Итогом тяжелого кризиса находившейся в меньшинстве церкви, стало появление так называемого Епископального направления, сформированного из оставшихся в штатах англикан. Это была новая деноминация, приспособившаяся под установившиеся условия. Основатели Епископальной церкви объявили присягу британскому монарху государственной изменой, а в 1789 году представители духовенства из девяти первоначальных епархий встретились в Филадельфии, чтобы утвердить первоначальную конституцию церкви. Епископальная церковь была официально отделена от Англиканской церкви, чтобы американское духовенство не было обязано признавать верховенство британского монарха. В 1789 году для новой церкви была создана пересмотренная американская версия Книги общих молитв. Известно, что одним из первых политических приверженцев епископального

направления были урожденный англиканец и первый президент США Джордж Вашингтон. Однако даже это направление англиканства не получило широкого распространения вплоть до конца XIX в.

И с той, и с другой стороны были сторонники лоялистов и патриотов. Трагедия выбора, стоявшего перед англиканским духовенством, хорошо отразилась в судьбе Якова Дюше, филадельфийского священника. В 1775 г. он был избран капелланом Континентального конгресса, однако в условиях начавшейся полномасштабной войны переметнулся на сторону лоялистов [2, с. 25-26]. С другой стороны, самой известной духовной фигурой революционной армии был Джон Муленберг, англиканин, ставший генерал-майором. Бригада Д. Муленберга проявила себя в битве под Йорктауном в 1781 году, он же с почетом вышел в отставку в 1783 г.

Более жестоко религиозность и фанатичность войны проявляется в контексте событий на северо-западном фронте, где патриотам противостояли англичане вместе с индейцами, причем преимущественно свою роль сыграли именно индейцы. Еще со времен Семилетней войны индейцы, проживавшие на тех территориях, выступали против колонистов и Британии. Они жили так же на территории Канады, которая до Парижского мира 1763 года еще находилась под юрисдикцией Франции.

Большинство населения ввиду распространения в его среде пуританских идей довольно жестоко обращалось с коренными жителями. Очень тяжело стало индейским племенам, оказавшимся на территории, отданной по Парижскому миру Англии. Уильям Джонсон в своих письмах часто описывает несправедливость в отношении тех или иных племен, преимущественно на религиозной почве. Например, в письме от 1763 года упоминается необходимость подписания некоторой петиции, которая должна спасти жизнь членам племени наррагенсетов: «...Их землю продают без разрешения и у них есть риск погибнуть... Не все исполняют королевский закон» [11, с. 152-154].

Жившие тут аборигены активно взаимодействовали друг с другом и, так или иначе, обменивались информацией. Такой обмен во многом ограничивался передачей устной информации. В первую очередь происходил процесс мифологизации представлений друг о друге: англичане, в силу некоторой примитивности индейцев, видели в них каких-то предков библейских времен, индейцы же, зачастую воспринимали европейцев как богов или демонов [7]. Жестокость колониальных войн способствовала развитию противоположных религиозно-мифологических стереотипов.

Манипулятивная политика Британии позволила ей заключить в ходе войны Понтиака мир, который послужил идеологической основой для вступления индейцев в войну за независимость на стороне Великобритании. Пуритане на такую дерзость ответили привычным для них образом – жестокостью. Даже не смотря на активную многолетнюю деятельность миссионеров, что повлекло за собой массовое обращение индейцев в христианство, отряды пуритан вырезали мирных племенных жителей, слепо веруя в их «неправильность». Так, например, в 1781 году американцы заставили переселиться из Гнаденхюттена местных индейцев и миссионеров, которые их крестили. Спустя год переселенцы вернулись в поисках еды. Группа пенсильванских ополченцев во главе с капитаном Дэвидом Уильямсоном прибыла, чтобы наказать их. Это событие вошло в историю как Моравская или Гнаденхюттенская резня, в ходе которой было убито около ста крещеных индейцев [7, с. 39-45]. Индейцы не оставили такую выходку без внимания – 1782 год в американской революции сами участники называли «кровавым», поскольку индейцы без колебаний уничтожали точки патриотов на фронте и организовывали партизанские вылазки [7, с. 39-45].

Другим же показательным примером жестокости колонистов является малоизвестная в широких кругах Виргино-индейская война 1774 года, начавшаяся, судя

по документам, опубликованным Мэдисоном в 1905 году, вследствие религиозных (или других идеологических) разногласий [12, с. 427]. Суть их заключалась в бойкотировании племенами шауни заключения торгового британо-индейского соглашения, в результате чего Лига ирокезов заключила мир самостоятельно, а шауни и минго тут же начали блокировать торговые пути [12, с. 427]. В 1774 году волнения огромной волной прокатились по Виргинии, Кентукки и Огайо. Кульминацией многомесячных стычек стала резня на Йеллоу-Крик, произошедшая 30 апреля 1774 года [9]. В результате стычки были жестоко убиты члены семьи индейского вождя Логана из племени минго. Резня вызвала сильный общественный резонанс.

Индейцы, таким образом, наиболее сильно и резко ощутили на себе жестокость войны: сначала участие в Семилетней войне на стороне французов закончилось для них полным провалом, новым военным англо-индейским конфликтом, а затем и участие в войне за независимость США на стороне англичан привело к северо-западной индейской войне с уже Соединенными Штатами Америки и без помощи британского монарха. На протяжении всей второй половины XVIII века Британия умело манипулировала коренным населением Америки в свою пользу, подготавливая почву для возможного конфликта со своими же колониями, а главными последствиями заключения Ниагарского договора стали многократные поражения индейцев в будущем: полное поражение в войне Понтиака, поражение в войне за независимость США и поражение в северо-западной индейской войне. Индейцев тотально уничтожали даже не прямые военные действия против них со стороны европейцев, а скорее безразличные отношения, из-за которых племена то и дело оказывались в самом невыгодном положении.

Религия сыграла гораздо большую роль в американской революции, чем может показаться на первый взгляд. Все же, если рассматривать войну как идеологическую, то именно религия стала основой конфликтующих идеологий. Причем часто враждующие стороны принадлежали к разным течениям одного направления, имея незначительные различия, однако достаточные для кровопролития. Континентальный конгресс лояльно относился к любым течениям, а в Конституции США были закреплены как светское государство. Но в условиях войны, церкви, поддержавшие Британию, становились врагами. В среде патриотов и лоялистов было очень много новых просветительских течений, сформировавшихся вследствие «Великого пробуждения», что для простых рядовых солдат могло быть чуть-ли не главным стимулом к действию, наряду с экономическим угнетением. Политические и экономические маневры Британии часто сказывались именно на образованных людях, задействованных в местных органах власти, имеющих своё хозяйство или даже рабов. В то время как для активизации части рядового населения хорошо срабатывала идеология и религиозные идеи противопоставления «язычникам» и другим христианским течениям. Фанатичность особенно ярко проявляется в контексте боевых действий с индейцами, истребление которых изначально оправдывалось их «отсталостью» и «неправильностью».

Особенно сильно война повлияла на трансформацию англиканской церкви, ведь как таковая она была искоренена. На её руинах была построена новая Епископальная церковь, отказавшаяся от присяги и подчинения монарху. Зачастую кажущиеся незначительными локальные стычки и конфликты при ближайшем рассмотрении оказываются не такими простыми. Так, например, резня при Йеллоу-Крик Гнаденхюттенская резня были спровоцированы идеологическими, в большей степени именно религиозными, факторами. Континентальная армия и армия Британии состояли из такого количества враждующих направлений, что можно было бы назвать войну за независимость войной религиозной, будь какой-либо религиозный конфликт поводом для ее начала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Питин А. В. Пуританизм и формирование идеологических предпосылок войны за независимость в США // Вестник Челябинского государственного университета. – 2008. – С. 17-21. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puritanizm-i-formirovanie-ideologicheskikh-predposylok-voyny-za-nezavisimost-v-ssha>
2. Космач П.Г. Колониальная Англиканская церковь в период войны за независимость США. // Вестник Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2008. – № 3. – С. 23-26. – URL: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/6215>
3. Согрин В. В. Идеиные течения в американской революции XVIII века / В. В. Согрин; АН СССР, Институт всеобщ. истории. – М.: Наука, 1980. – 312 с.
4. Хрулева И.Ю., Мохова О.А. Религиозная полемика эпохи первого «Великого пробуждения» в Британской Америке и создание колледжа Нью-Джерси (1746) // Вестник Московского университета. Серия 8: История. – №. 4. – 2019. – С. 18-35. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-polemika-epohi-pervogo-velikogo-probuzhdeniya-v-britanskoj-amerike-i-sozdanie-kolledzha-nyu-dzhersi-1746>
5. Бернард Бейлин. Идеологические истоки Американской революции / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2010. – 308 с. – URL: <https://ushistory.ru/images/files/Bailyn.pdf>
6. Richard Dawkins. The God Delusion / Изд. на русском. – М.: «Азбука-Аттикус», 2022. – 528 с.
7. Бредихин А.В., Душенко В.А. Влияние индейской мифологии на североамериканские колонии Англии // Журнал исторических, политологических и международных исследований: научный журнал. – Донецк, 2024. – №2 (89). – С. 39-45.
8. David Zeisberger's. History of northern American Indians 1721-1808. Columbus, O., Press of F.J. Heer. 1910. – URL: <https://archive.org/details/zeisbergerhistnaind00zeisrich>
9. Letters and addresses of Thomas Jefferson 1743-1826 / New York: A. Wessels, 1907 – 332 p. – URL: <https://archive.org/details/lettersaddresses0000jeff>
10. Treaty of Peace and Friendship between the United States of America and the Bey and Subjects of Tripoli of Barbary, was signed in 1796 / The Avalon project. – URL: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1796t.asp
11. The papers of Johnson, William, Sir, 1715-1774; University of the State of New York, Olbani, 1921. – URL: <https://goo.su/ob0g2m1>
12. Documentary History of Dunmore's War – Madison: Wisconsin Historical Society, 1905. – URL: <https://archive.org/details/documentaryhist00wiscgoog>

Поступила в редакцию 27.06.2025 г.

RELIGION FACTOR IN AMERICAN REVOLUTIONARY WAR

A. V. Bredikhin, V. A. Dushenko

The article is devoted to the role of the religious factor in the War of independence of the North American colonies of England. The main religious trends, their role in shaping the ideology of the colonies and their direct influence on the course of the American Revolution are considered.

Key words: Puritanism, Anglicanism, polytheism, ideology, Enlightenment.

Бредихин Андрей Владимирович
 Доктор исторических наук, профессор,
 заведующий кафедрой всемирной истории
 ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
 университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
 E-mail: kf.vsemir.zav@mail.ru

Bredikhin Andrey Vladimirovich
 Doctor of Historical Sciences, professor,
 Head of the Department of World History,
 FSBEI HE «Donetsk State University»
 Donetsk, DPR, RF.
 E-mail: kf.vsemir.zav@mail.ru

Душенко Владислав Алексеевич
 Студент-магистр,
 ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
 университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
 E-mail: dushenkovlad@mail.ru

Dushenko Vladislav Alekseevich
 graduate student,
 FSBEI HE «Donetsk State University»,
 Donetsk, DPR, RF.
 E-mail: dushenkovlad@mail.ru